

ESTRATEGIAS PARA LA FORMACIÓN EN VALORES Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE LA REGIÓN PIURA.

Strategies for training in values and their impact on the academic performance of university students in the Piura Region.

Regina Arteaga

Universidad César Vallejo
Piura, Perú
arteagaestevesveronica@gmail.com
 <https://orcid.org/0000-0002-5346-2319>

Herbert Rodríguez

Universidad Nacional de Piura,
Piura, Perú
hrodriguez1268@gmail.com
 <https://orcid.org/0000-0001-6893-0923>

Alejandro Chayán-Coloma

Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque, Perú
achayan@unprg.edu.pe
 <https://orcid.org/0000-0003-2445-5037>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7527611>

RESUMEN

En la investigación el objetivo fue determinar cómo las estrategias para la formación de valores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región Piura 2021. La población estuvo conformada por $N = 9200$ estudiantes universitarios de la Región, con una muestra de 369 estudiantes seleccionados por fórmula estadística de población conocida La técnica empleada fue la encuesta, el instrumento el cuestionario. El tipo de investigación fue aplicada con un enfoque cuantitativo y un diseño experimental. Los resultados con respecto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes universitarios, el 89.2% tiene un buen nivel de rendimiento académico, el 10.3% tiene un nivel regular y solo el 0.5% tiene un nivel deficiente. Asimismo, el valor de $X2c = 22.612 \geq 9.4877$, por lo tanto aceptó la H1. Concluyendo al 95% de confiabilidad, hay evidencia estadística para comprobar que si existe una relación positiva entre las variables.

Palabras claves: estrategias, rendimiento académico, formación de valores, estudiantes.

ABSTRACT

In the research, the objective was to determine how the strategies for the formation of values affect the academic performance of university students in the Piura 2021 region. The population consisted of $N = 9,200$ university students in the Region, with a sample of 369 students. selected by statistical formula of known population The technique used was the survey, the instrument the questionnaire. The type of research was applied with a quantitative approach and an experimental design. The results regarding the level of academic performance of university students, 89.2% have a good level of academic performance, 10.3% have a regular level and only 0.5% have a poor level. Likewise, the value of $X2c = 22.612 \geq 9.4877$, therefore H1 was accepted. Concluding at 95% reliability, there is statistical evidence to verify that there is a positive relationship between the variables.

Keywords: strategies, academic performance, values formation, students.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad se logra evidenciar problemas relacionado con aspectos básicos de investigación, de pensamiento crítico y sistema evaluativo durante el proceso de formación de valores de los estudiantes universitarios. En este sentido cabe mencionar que a pesar de las pautas y lineamientos que puedan darse sobre cómo enfocar el proceso de enseñanza aprendizaje y valores y la incidencia de rendimiento académico, es necesario que los docentes manejen sus propias concepciones y prácticas. El proceso formativo que se observa en los estudiantes universitarios requiere mucho de cumplir las condiciones para un mercado laboral exigente basado en la aplicación de competencias.

Es por ello que la presente investigación busca involucrar y mejorar por medio de las estrategias que los estudiantes obtengan mejores valores e incidencia en un mejor rendimiento académico. Mejorar la actitud crítica y reflexiva por medio del uso del portafolio digital y realizar una evaluación formativa mediante la sociabilización del mismo. El uso del portafolio digital ha dado buenos resultados en otras instituciones de educación superior lo cual de aplicarse contribuirá a mejorar las competencias y así validar el aprendizaje formativo de los estudiantes universitarios de la Región Piura 2021. Lo cual nos servirá de beneficio económico en la vida es necesario incluir que los valores se deben inculcar desde el hogar siendo la base de actitudes, motivaciones y expectativas de los estudiantes siendo la columna vertebral de su comportamiento, formación y desarrollo, progreso como ser humano o per-

sonas siendo útil para el bienestar de la comunidad se requiere cumplir las normas establecidas por la universidad y por el hogar orientadas al comportamiento de sus integrantes como sociedad. Cuando se ve que en la sociedad en el hogar y la familia hay fallas de funcionamiento se dice que es por falta de valores compartidos existiendo coherencia en lo que hace o dice por es necesario aplicar técnicas mediante la propuesta de estrategias para promover la formación de valores e integración de los involucrados generando así un mejor rendimiento académico del estudiante universitario.

A Nivel Nacional De Torres (2013), manifestó que, aunque el gobierno ha incentivado el uso de nuevas estrategias para el aprendizaje, algunos maestros no han innovado sus métodos de enseñanza para la formación de valores de sus estudiantes, por ende, el sistema educativo no ha variado como consecuencia se da prioridad a los contenidos, menos al desarrollo de capacidades y habilidades para mejorar el aprendizaje. Como resultado de esto algunos universitarios egresan con bajo desarrollo analítico, argumentativo y de comunicación de juicios de valor. Para ello trabajó con la prueba para pensamiento crítico, propuesto por el autor para analizar las transformaciones en el pensamiento crítico de los estudiantes de quinto año de la institución en estudio. Los resultados demostraron que el 60.2% se encuentra en un nivel promedio de pensamiento crítico, el 28.3% de ellos se encuentra en un nivel bajo y solo el 11.5% están en un nivel alto de pensamiento crítico.

Basados en la problemática descrita anteriormente, se planteó el siguiente problema general:

¿Cómo las estrategias para la formación de valores inciden en el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021?

Como objetivo general se planteó determinar cómo las estrategias para la formación de valores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región Piura 2021.

DESARROLLO

Según Palomeque y Hernández (2021), en su investigación con enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo –prepositivo. Como resultados demostró que el 55 % de los jóvenes encuestados siempre ponen en práctica los valores, el 43 % menciona que casi siempre los practican. Concluye la mayoría pone en práctica los valores y es menor la cantidad de estudiantes que no lo practican.

Gamboa y Meza (2019), realizaron un tipo de investigación no experimental-correlacional, con un diseño de investigación correlacional, conformada por una muestra de 221 alumnos seleccionados aleatoriamente. Aplicaron el instrumento CEVEAPEU, un cuestionario de 88 ítems. Los resultados manifiestan que las estrategias de aprendizaje que son utilizadas por los alumnos, influyen en un nivel medio (51.1%) y alto (29.9%), lo que demuestra una fortaleza en el método de enseñanza en relación al rendimiento escolar, de los alumnos por lo general exhiben buen performance académico, donde el rendimiento es aceptable.

Teoría de los valores de Max She-ler

En su teoría manifiesta que los valores se manifiestan según dos

rasgos principales y propios: la polaridad, todo el valor se constituyen siendo positivos o negativos, a oposición de las cosas que solo son positivas; y la comparación que cada valor hace presente en su percepción que es igual, inferior o superior a otros valores (Aguache, Isasis y Jimenez, 2014)

Esta jerarquía tiene una escala de valores que se puede ordenar de menor a mayor en cuatro grupos:

Los valores del agrado: dulce – amargo.

Los valores vitales: sano – enfermo

Los valores espirituales: que se dividen en estéticos (bello – feo) y Jurídico (justo – injusto)

Los valores religiosos: santo – profano.

Teoría de Ausubel

Ausubel (1963) Planteó un modelo de enseñanza aprendizaje que se basa en descubrimiento privilegiando manifestando que el aprendizaje debe ser por descubrimiento y por recepción como estrategia de enseñanza logrando un aprendizaje significativo o memorístico y repetitivo.

Aportes de la teoría

a) Aporte de enseñanza por exposición para mejorar el aprendizaje significativo.

b) Este modelo consiste en explicaciones o exponer hechos o ideas

c) Otro aspecto es la edad de estudiantes

Estrategias

Según Díaz, Frías y Hernández (1998), expresan que estos “son

métodos y herramientas que un profesional docente hará uso para la promoción del conocimiento significativo, de este modo se generará un aprendizaje de mayor profundidad y consciencia” (p. 19).

Para Tébar Belmonte (2003) “definir una estrategia didáctica es un proceso en el cual el docente utiliza de modo reflexivo para la integración de los conocimientos en los alumnos” (p. 7).

Desde el punto de vista del aprendizaje por competencias, el cuerpo docente deberá estar capacitado y ser idóneo, en función del diseño y la planificación de las clases, como en el desarrollo adecuado de situaciones de entidad didáctica.

Rendimiento académico

Así mismo Kohler (2008), expresó que “el rendimiento de un estudiante en una institución puede medirse a través del promedio del conjunto de calificaciones y notas obtenidas” (p. 285).

Del mismo modo Sánchez (2011), manifestó que “el rendimiento académico puede verse como el cumplimiento de las metas propuestas en relación al aprendizaje desde los diversos sectores, en base al esfuerzo presentado con el alumnado en búsqueda de las mejores calificaciones” (p. 35).

METODOLOGÍA

En esta investigación se utilizados los siguientes métodos

A) La investigación fue aplicada con un enfoque cuantitativo ya que facilitó los conocimientos relacionados con la realidad en el contexto natural (Hernández, 2014).

B) Con un diseño experimental.

C) Enfoque de la investigación cuantitativa:

Características: se procesaran los datos de manera numérica, validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos.

Proceso: Es secuencial, deductivo, probatorio y se analizara la realidad subjetiva.

Bondades: Generaliza los resultados, precisión, replica y predicción.

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos

En esta investigación utilizaremos como técnica las encuestas y como instrumento un cuestionario de preguntas de escala de Likert.

Además, también se usarán la técnica de observación y la entrevista, que será recogida la información por medio de un cuestionario de preguntas.

Cuestionario: “son interrogantes de preguntas que estarán relacionadas con las variables en estudio siendo conveniente con el problema o hipótesis” (Bruce, 2008).

Un Cuestionario que sirve para poder recoger o tener los datos para así ejecutar un análisis de la investigación de estudio.

Técnicas de Gabinete

Técnica de fichaje: “admite recoger la información teórica – científica para poder constituir el marco teórico concerniente a la investigación” (Bruce, 2008).

Tipos de fichas:

Fichas Biográficas: “para recoger testimonios transcendentales de libros físicos” (Bruce, 2008).

Fichas de resumen: Contenidos

teóricos de fuente confiables.

Técnicas de campo: Cuestionario que sirve para poder recoger o tener los datos para así ejecutar un análisis de la investigación de estudio.

Tabla 1. Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumento
Encuesta	Cuestionario
Observación	Hoja de observación

Análisis de datos:

Los datos que se obtiene de la encuesta serán procesados estadísticamente para así poder encontrar los resultados deseados (Bruce, 2008).

Se utiliza el programa Excel para todos los datos estadísticos que se obtendrán de las encuestas

Se utilizó el programa estadístico SPSS. V 25, se Trabajarán mediante tablas, gráficos y porcentajes.

Se planteará la prueba de hipótesis nula y alterna (Bruce, 2008).

Tabla 2. Procedimiento para el tratamiento de la información

Información primaria	Información secundaria
- Contacto con el objeto de estudio	- Se analiza la información
Consulta a expertos	- Análisis de la información de la variable
- Encuesta a estudiantes universitarios	
- Se procesan los datos estadísticos	
Por medio del programa SPSS y Excel	

RESULTADOS

Tabla 3. Confiabilidad del instrumento de las variables

Variable	Alfa de Cronbach
Estrategias	0.82
Rendimiento académico	0.86

Según la Tabla 3, el valor del Alfa de Cronbach de la variable Estrate-

gias es un $\alpha = 0.82$ y de la Rendimiento académico es un $\alpha = 0.86$, lo que quiere decir que los resultados del nivel de confiabilidad del instrumento que fue aplicado a 369 Estudiantes Universitarios de la Región Piura 2021. La muestra fue tomada de la universidad Nacional de Piura y de la universidad Particular César vallejo- Filiar Piura, teniendo un nivel de confiabilidad excelente confiable con respecto a los ítems considerados.

Tabla 4. Sexo de los Estudiantes

<i>Sexo de los Estudiantes encuestados</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Masculino	162	43.9
Femenino	207	56.1
Total	369	100.0

Según la tabla 4 Con respecto al sexo de los estudiantes universitarios encuestados se puede apreciar que, los estudiantes del sexo femenino son 56.1% y del sexo masculino son 43.9% de los estudiantes universitarios de la Región Piura 2021.

Tabla 5. Universidad de Procedencia

<i>Universidad de Procedencia</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Universidad Nacional de Piura	180	48.8
Universidad Privada César Vallejo - Filial Piura	189	51.2
Total	369	100.0

Análisis: Según la tabla 5 Con respecto a la Universidad de Procedencia la mayoría de los encuestados de los estudiantes universitarios de la Región Piura son de la universidad privada César Vallejo- filial Piura los que representan el 51.2 % de encuestados y de la Universidad nacional de Piura son el 48.8% de las distintas carreras profesionales.

Tabla 6. Dimensión Formación de valores.

<i>Dimensión Formación de valores</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Buena	334	90.5
Regular	32	8.7
Deficiente	3	0.8
Total	369	100.0

Según la tabla 6 Con respecto a las estrategias de los estudiantes Universitarios de la Región Piura de acuerdo a la Dimensión Formación de valores para los estudiantes universitarios encuestado el 90.5% es buena, para el 8.7% la formación de valores es regular y solo para el 0.8 % la formación de valores es deficiente.

Tabla 7. Nivel de Estrategias valores.

<i>ESTRATEGIAS</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Buena	317	85.9
Regular	49	13.3
Deficiente	3	0.8
Total	369	100.0

Fuente. Datos obtenidos de la encuesta

Según la tabla 7 Con respecto al nivel estrategias de los estudiantes Universitarios de la Región Piura, una encuesta realizada a estudiantes universitarios de distintas carreras profesionales de 2 universidad los resultados de acuerdo al nivel de estrategias el 85.9% tiene un Buen nivel y el 13.3% un nivel regular y solo el 0.8% su nivel de estrategias es deficiente.

Tabla 8. Dimensión Evaluación en la enseñanza – aprendizaje

<i>Dimensión Evaluación en la enseñanza – aprendizaje</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Buena	324	87.8
Regular	45	12.2
Deficiente	0	0.0
Total	369	100.0

Análisis: Según la tabla 8 Con respecto al nivel de rendimiento académico de los estudiantes Universitarios de la Región Piura de acuerdo a la dimensión evaluación en la enseñanza – aprendizaje para los estudiantes universitarios encuestados para el 87.8% es buena, para el 12.2% la dimensión Evaluación en la enseñanza – aprendizaje es regular

Tabla 9. Nivel de Rendimiento Académico

<i>RENDIMIENTO ACADÉMICO</i>	<i>Frecuencia</i>	<i>Porcentaje</i>
Buena	329	89.2
Regular	38	10.3
Deficiente	2	0.5
Total	369	100.0

Según la tabla 9. Con respecto al nivel rendimiento académico, los re-

sultados demostraron que el 89.2% de los estudiantes tiene un buen nivel, el 10.3% un nivel regular y solo el 0.5% tiene un deficiente nivel de rendimiento académico

Contrastación de la hipótesis

H0: No existe una relación positiva entre la las estrategias para la

formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021

H1: Si existe una relación positiva entre la las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021

Tabla 10. Tabla cruzada de ambas variables

		Rendimiento académico			
		Bueno	Regular	Deficiente	Total
Estrategias para formación de valores	Bueno	294	23	0	317
	Regular	35	14	0	49
	Deficiente	2	1	0	3
Total		331	38	0	369

Pruebas de χ^2 -cuadrado			Significación asintótica (bilateral)
	Valor	gl	
Chi-cuadrado de Pearson	22,612 ^a	4	,000
N de casos válidos	369		

Análisis

Como $X^2_c = 22.612 \geq 9.4877$, entonces se rechaza la H0 y se acepta la H1. **Conclusión** bar que, Si existe una relación entre

Se concluye que al 95% de confiabilidad, hay evidencia estadística para comprobar que si existe una relación positiva entre las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura.

DISCUSIONES

Se determinó la relación entre las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021. Y estadísticamente al 95% de confiabilidad, hay evidencia estadística para compro-

bar que, Si existe una relación entre las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura. Esta investigación tiene similitud con la investigación de Vásquez Córdova (2020), quien mediante los resultados del paradigma de regresión demostró que el rendimiento académico de los estudiantes no está vinculado al uso de las estrategias de repaso, de organización, pensamiento crítico, autorregulación meta cognitiva, aprendizaje con pares y búsqueda de ayuda. Concluye que las estrategias de aprendizaje que actúan como predictores del rendimiento académico de los estu-

diantes se sitúan en los ámbitos de Manejo del tiempo y el ambiente de estudio, regulación del esfuerzo y estrategias de elaboración.

A partir de los resultados obtenidos y en función al objetivo general, Determinar cómo las estrategias para la formación de valores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región Piura 2021, se rechaza la hipótesis nula de investigación, es decir, los resultados obtenidos si demuestran que exista relación significativa entre las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región. El coeficiente de correlación obtenido producto de la prueba de hipótesis Como $X^2c = 22.612 \geq 9.4877$, entonces se rechaza la H_0 y se acepta la H_1 . Se concluye que al 95% de confiabilidad, hay evidencia estadística para comprobar que si existe una relación positiva entre las estrategias para la formación de valores y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura. Por lo tanto, los puntajes de las variables de estudio se encuentran vinculadas, lo cual demostraría esta investigación tiene similitud con la investigación de Silva Rodríguez (2019), quien como resultados señalaron que se asemejaron los estilos de aprendizaje que predominan en la mayoría de los alumnos y que las puntuaciones del rendimiento académico se distribuyen categorías: el 48% un rendimiento bueno y el 40% un rendimiento académico regular. Asimismo, se determinó que solo existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo y el rendimiento académico de los estudiantes (Rho de Spearman = 0,705). Concluye que existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y rendi-

miento académico atraes del desarrollo curricular y sesiones de aprendizaje.

Con respecto al nivel estrategias de los estudiantes Universitarios de la Región Piura, una encuesta realizada a estudiantes universitarios de distintas carreras profesionales de 2 universidad los resultados según la figura 7 de acuerdo al nivel de estrategias para el 85.9% tiene un Buen nivel para el 13.3% un nivel regular y solo para el 0.8% su nivel de estrategias es deficiente donde sus dimensiones dan el siguiente resultado, la dimensión formación de valores para los estudiantes universitarios encuestado (figura 3) para el, 90.5% es buena, para el 8.7% la formación de valores es regular y solo para el 0.8 % la formación de valores es deficiente , para la dimensión decisiones y método para los estudiantes universitarios encuestado(figura 4,) el 88.1% es buena, para el 11.9% la formación de valores es regular el nivel de decisiones y método ,de acuerdo a la dimensión perspectiva y discurso para los estudiantes universitarios encuestado (figura 5) el 90.2% es buena, para el 9.8% la formación de valores es regular el nivel de Perspectiva y discurso y con respecto a las estrategias de los estudiantes Universitarios de la Región Piura de acuerdo a la Dimensión Relación entorno para los estudiantes(figura 6) universitarios encuestado el 78.6% es buena, para el 21.4% la formación de valores es regular el nivel de relación . Estos resultados tienen similitud con la investigación de Placeres, Cabrera y Diéguez (2017), quienes como resultados demostraron que al elaborar la estrategia educativa e implementarla se potenció integración cognitiva, procedimental y actitudinal de una manera lógica y coherente con

el ambiente formativo profesional. Concluye que la estrategia educativa de formación del valor responsabilidad de los estudiantes, concreta un sistema de acciones que orientan la responsabilidad del docente para la aplicación de los estudiantes

Con respecto al nivel rendimiento académico de los estudiantes Universitarios de la Región Piura, los resultados demuestran que el 89.2% de los estudiantes tiene un Buen nivel, el 10.3% un nivel regular y solo el 0.5% tiene un deficiente rendimiento académico. Estos resultados tienen similitud a la investigación de Trelles, Alvarado y Montánchez (2018), quienes como resultados demostraron que las estrategias de aprendizaje empleadas son insuficientes, y no están asociadas con el rendimiento académico de los estudiantes. Concluye que la baja influencia de las estrategias y estilos de aprendizaje sobre los resultados impone necesaria contextualización de la enseñanza en función de las actitudes y aptitudes de los estudiantes con vistas a lograr un mayor rendimiento académico.

CONCLUSIONES

Se determinó cómo las estrategias en la formación de valores inciden en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región Piura 2021, se realizó un diagnóstico de los resultados de las encuestas aplicadas a distintos estudiantes de diferentes escuelas profesionales de la región Piura mediante la prueba de hipótesis de $X^2_c = 22.612 \geq 9.4877$, entonces se rechaza la H_0 y se acepta la H_1 . Se concluye que al 95% de confiabilidad, hay evidencia estadística para comprobar que si existe una relación positiva entre las estrategias para la formación de valores y el ren-

dimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura.

Se describieron las estrategias que determinan la formación de valores en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021. Según la figura 7, el nivel estrategias a estudiantes Universitarios de la Región Piura, mediante una encuesta a estudiantes universitarios de distintas carreras profesionales de 2 universidades para analizar y obtener resultados donde de acuerdo al nivel de estrategias se analizó por niveles bueno regular y deficiente para el 85.9% tiene un Buen nivel para el 13.3% un nivel regular y solo para el 0.8% su nivel de estrategias es deficiente porque se requiere aplicar las estrategias

Se identificó el nivel de rendimiento académico en los estudiantes universitarios de la región Piura 2021. En la figura 12, Con respecto al nivel rendimiento académico de los estudiantes Universitarios de la Región Piura, mediante una encuesta a estudiantes universitarios de diferentes carreras profesionales de las 2 universidades en la región Piura los resultados de acuerdo al nivel de rendimiento académico para el 89.2% de los estudiantes tiene un Buen nivel y el 10.3% un nivel regular y solo para el 0.5% deficiente nivel de rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la región Piura.

Se diseñó un plan de estrategias para la formación de valores de los estudiantes universitarios de la región Piura 2021. Donde irán las normativas de las universidades procedimientos para poder cumplir con la formación de valores en los estudiantes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguache, S., Isasis, A., & Jimenez, T. (2014). *Diseño de estrategias para la formación de valores en educación primaria*. España, Barcelona: Universidad Central de Venezuela.
- Ausubel, D. (1963). *Teorías de aprendizaje de ausubel*. EE.UU.
- Bruce, M. (2008). *Metodología de la Investigación Científica*.
- De Torres, H. (2013). *Estilos de aprendizaje y características sociales, personales e institucionales asociadas al rendimiento académico de estudiantes de psicología en un proyecto de acción afirmativa*. Santiago: Universidad de Chile.
- Díaz, Frida, & Hernández. (1998). *Estrategias de enseñanza para la promoción de aprendizajes significativos* en *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. Una Interpretación constructivista. México: Mc Graw Hill.
- Gamboa Becerra, J. C., & Meza Castillo, E. (2019). *Estrategias de Aprendizaje y Rendimiento Académico en Los Estudiantes del I Semestre de las Carreras que Ofrece un Instituto Superior Tecnológico de Chimbote*, 2017. Lima, Perú: Repositorio Universidad Peruana Cayetano Heredia . Obtenido de https://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12866/7785/Estrategias_GamboaBecerra_Julio.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hernández. (2014). *Metodología de la investigación científica*. México: MC GRAW HILL Educación 6 Edición.
- Kohler, J. (2008). *Estrategias de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de psicología del 1ro al 4to ciclo de una universidad particular*. *Revista Cultura*, 231-262.
- Placeres Ajete, Y., Cabrera, X., & Diegues, B. R. (2017). *Estra educativa de formación del valor responsabilidad para estudiantes universitarios*. Maximo Gomez Bay -Cuba: Universidad Diego DE Aguila.
- Palomeque López, M., & Herández Romero, G. (01 de Abril de 2021). *Formación de valores en estudiantes universitarios*. (R. C. Superior, Ed.) *Revista Cubana de Educacion Superior*, 40(2), 1.
- Sánchez, S. (2011). *Entorno familiar y rendimiento académico*. Área de Innovación y Desarrollo.
- Silva Rodriguez, J. M. (2019). *Relacionentre estilos de aprendizaje y rendimiento académico de estudiantes de la escuela profesional de nutrición* . Tumbes: Universidad Nacional de Tumbes.
- Trelles Astudillo, H., Alvarado Maldonado, H., & Montánchez Torres, L. (Mayo- Agosto de 2018). *Estrategias y estilos de aprnedizaje y su relación con el rendimiento académico en estudiantes universiatrios de psicologia educativa*. (U. C. Cuenca, Ed.) *Killkana Sociales*, 02(02), 9-16. doi:p-ISSN 2528-8008 / e-ISSN 2588-087X.
- Tébar Belmonte, L. (2003) *El perfil del profesor mediador*. Aula xxi, Santillana, Madrid.
- Vásquez Córdova, A. (2020). *Estrategias de aprendizaje de estudiantes universitarios como predictores de su rendimiento académico*. *Revista Complutense de Educación*, 32(2), 159-170. Obtenido de <https://redined.educacion.gob.es/xmlui/bitstream/handle/11162/208737/Estrategias.pdf?sequence=1&isAllowed=y>